

O'ZMU XABARLARI

ВЕСТНИК НУУЗ

АСТА NUUZ

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI O'ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETI ILMIY JURNALI

JURNAL
1997 YILDAN
CHIQA
BOSHLAGAN

2023
1/1

Ijtimoiy-
gumanitar
fanlar turkumi

Bosh muharrir:

MADJIDOV I.U. – t.f.d., professor.

Bosh muharrir o'rinbosari:

ERGASHOV Y.S. – f-m.f.d., professor.

Tahrir hay'ati:

Sagdullayev A.S. – t.f.d., akademik.

Ashirov A.A. – t.f.d., prof.

Balliyeva R. – t.f.d., prof.

Malikov A.M. – t.f.d., prof.

Yusupova D.Y. – t.f.d., prof.

Murtazayeva R.H. – t.f.d., prof.

Mo'minov A.G. – s.f.d., prof.

Nishonova O.J. – f.f.d., prof.

Abdulayeva N.B. – f.f.d., prof.

Madayeva Sh.O. – f.f.d., prof.

Tuychiyev B.T. – f.f.d., prof.

Utamuradov A. – f.f.n., prof.

Muxammedova D.G. – psix.f.d., prof.

Boltaboyev H. – fil.f.d., prof.

Rahmonov N.A. – fil.f.d., prof.

Shirinova R.X. – fil.f.d., prof.

Siddiqova I.A. – fil.f.d., prof.

Sa'dullayeva N.A. – fil.f.d., dots.

Arustamyan Y.Y. – fil.f.d., dots.

Pardayev Z.A. – fil.f.f.d., PhD.

Mas'ul kotib: **PARDAYEV Z.A.**

TOSHKENT – 2023

MUNDARIJA

Tarix

Abdunosirova O. Shohrux Mirzo hukmronligi davri madaniy jarayonlari xususida.....	4
Аминова А. Проблемы занятости и пути их решения в Узбекистане (на примере областей Низовья Зеравшана)....	8
Boltabayev B. 1907-1917 yillarda Turkistonni saylov huquqidan mahrum qilinishi.....	12
Jo'rayev B. Shirkatlar tarixiga nazar.....	15
Djurayev R. O'zbekiston SSR tashqi savdosida chorva mahsulotlari	18
Jumaniyozov F. XX asrning 90 yillarida O'zbekistondagi demografik vaziyat (Xorazm viloyati misolida).....	21
Mamasaidov L. Xalq ta'limi sohasidagi islohotlar yangi bosqichda (Namangan viloyati misolida)	24
Turaboyeva Y. Arxeologik manbalarda Farg'ona vodiysi ayollari taqinchoqlariga oid ma'lumotlar	27
Haitov J. Buxoroda ekologik muammolar va ularni bartaraf etish harakatlari tarixidan	31
Falsafa. Pedagogika. Psixologiya. Metodika. Sotsiologiya. Siyosiy fanlar. Islomshunoslik	
Abdullayev S. Social issues and prospects for increasing the employment of new specialists	34
Agaliyeva X. Ta'lim oluvchilarda kommunikativ kompetentlikni shakllantirish texnologiyasi	37
Агзамова Н. Социально-этическая устойчивость в мире после Covid-19	40
Alimbetova G. Siyosatshunoslikda siyosiy g'oya va mafkuralarga oid ilmiy nazariy yondashuvlar.....	43
Alimuxamedov Sh. Xorijiy davlatlardagi mavjud muhitning mehnat migrantlariga ta'siri va ijtimoiy oqibatlarini	46
Almatayev N. Polimer materiallardan na'muna tayyorlash ko'nikmasini shakllantirish	50
Arapbayeva D. Oila psixologiyasida ajrashishning tadqiq etilishi	53
Arzikulov D. Milliy gvardiya harbiy xizmatchi (xodimlari) kasbiy madaniyati tushunchasining ijtimoiy – psixologik jihatlarini.....	57
Baxromova G. Eshitishda muammolari bo'lgan o'quvchilarga o'nli kasrlarni o'qitish texnologiyasining ahamiyati	61
Berdikulov S. Yangi o'zbekiston siyosiy partiyalari mafkuralarining zamonaviy paradigmadagi konseptual asoslari.....	64
Boybo'riyeva S. Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutqiy muloqot madaniyatini rivojlantirish jarayonini pedagogik qo'llab-quvvatlash	68
Боймуродов О., Жаббаров З. Совершенствование организационно-методических основ управления качеством подготовки офицерских кадров	72
Vaniyan S. Basketbol sportida shikastlanish holatini tahlili va uni kamaytirish yo'llari	76
G'ofurova S. Reading strategies under the esp approach.....	79
Gulmurodov B. Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda ota-onalarning o'rni	82
Davletyarova L. Baryerchilarning yugurish texnikasini shakllantirish metodikasi	85
Jumayeva S. The role of teaching phraseology in english	89
Qodirova N. Bo'lajak tarix fani o'qituvchilarini kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish omili sifatida	92
Zuparova S. Montessori va Valdorf ta'limining o'quvchilar tasavvurini ishlatishdagi bog'liqligi	95
Ibadullaev A. Fizika o'qitish jarayonida talabalarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish haqida	98
Ibroximov C. Fuqarolik jamiyati konsepsiyasining evolyutsion nazariyalari.....	101
Karimov U. Taekvondo va sport faoliyati fakultetida ta'lim olayotgan talaba-sportchilarni musobaqalarga tayyorlashda o'quv-mashg'ulot va musobaqadan tashqari omillar	104
Karimova N. Sog'lom turmush tarzi – salomatlik asosi	107
Qodirov R. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning neyropedagogik asoslari	110
Turayev B., Qarshiyev I. Xojam-nazar Huvaydo merosida falsafiy didaktik fikrlar talqini	114
Qodirova M. Enhancing the grammar competence of language learners	117
Mamutova G. Zamonaviy ta'limni raqamli texnologiyalar yordamida berishning pedagogik zarurati	120
Mansurov M. Boshqaruv mahoratini shakllantirishda siyosiy madaniyatni o'rni	122
Марасулов А., Бобожонов Б. Система интеграции дисциплин общенаучных кафедр и специальных дисциплин в формировании компетенций бакалавра биомедицинской инженерии.....	126
Mirgiyazova M. Benefits of using of information technology in the process of evaluating legal terminology	130
Mukhamedjanova S. Communicative competence is the goal of teaching foreign languages.....	133
Najmiddinov B. Liberal-demokratik partiya – Yaponiyadagi yetakchi siyosiy kuch sifatida	136
Otamuratov R., Otamuratova S. O'smirlarda kasbiy o'zligini anglashiga xavotirlanishning ta'siri.....	140
Parmanov S. Siyosiy madaniyatning tarixiy rivojlanish xususiyatlari	144
Po'latova Z. Nofilologik ta'lim yo'nalishi talabalarining ingliz tilida yozuvni baholash tahlili va natijalari	148
Рузметова Н. Онлайн методы в образовательном процессе юридических техникумов.....	152
Rustamaliyev M. Taraqqiyotning hozirgi bosqichida siyosiy boshqaruvga ehtiyojning kuchayishi	156
Тюкмаева А. Осмысление результатов лингвистического поворота в герменевтическом корпусе социально-гуманитарных наук	159
Umirov H. Akademik litsey talabalari uchun fizik jarayonlarni modellashtirish asosida o'quv jarayonida dasturlash tillaridan foydalanish usullari	162
Fayziyeva M. Shaxs psixologik himoya mexanizmi shakllanish omillari.....	166
Файзиева О. Решение некоторых ошибки недостатков в физическом воспитании и спорте вузов и всех образовательных учреждений	170
Хамракулов З. Роль уголовного права в формировании профессиональной компетенции студентов	173
Xasanov A. Jismoniy tarbiya va sport sohasi mutaxassislarida fuqarolik kompetensiyasini rivojlantirish masalalari.....	177
Xashimova S. Emotsional zo'riqishni tahlil etishning psixologik tasnifi.....	179
Xojayeva M. Bo'lajak xorijiy til o'qituvchilarida tarjima materiallar bilan ishlashda «Fakt-cheking» ko'nikmalarini rivojlanish modeli	183
Xujayev M. Asrlarni oshib o'tgan tafakkur sohibi.....	187

Xo'jaqulov E. Umumiy o'rtta ta'lim maktablarida chizmachilik fanini o'qitishda fazoviy tasavvurni shakllantirishning zamonaviy usullari.....	190
Xushmatova G. Yoshlarda ma'naviy uyg'oqlik va tafakkur sog'lomligi masalasi	193
Shadimetova G. O'zbekistonda kechayotgan ijtimoiy va ma'naviy o'zgarishlarning milliy bayramlar bilan dialektik aloqadorligi.....	196
SHermuxamedova N. Yosh gandbolchilarni musobaqa faoliyati tizimini aks ettiruvchilari va undagi o'ziga xos xususiyatlar.....	199
Shirinoва R., Rofieva G. Oliy ta'lim muassasalarining xalqaro reyting natijalari tahlili.....	202
Юлдашева Ф. Совершенствование профессиональной подготовки студентов на основе последовательности	207

Filologiya

Abdugaffarova G. Badiiy dialogning pragmatik talqini.....	209
Aslonov I. "Boburnoma" da hukmdor etiketi va siyosiy iyerarxiya badiiy psixologik tasviri	212
Achilova N. Jonzot nomlari bilan bog'liq frazeologizmlarning nemis va o'zbek tillarida qo'llanilishi.....	215
Baxramova Z., Akhmedova M. The characteristic features of the main characters in "Nicholas Nickelby" by Charles Dickens	218
Baxronova D. Lison, kognitiv ong va olam manzarasi	221
Bozorova G. Siyosiy nutqda qo'llangan pleonastik birliklarning lingvopragmatik xususiyatlari	224
Jalilova L., Xaydarova N. Badiiy personaj-obraz – asar markaziy elementi sifatida	227
Jumaboyev O. Ramz va majoz:rivojlanish tendensiyalari va qonuniyatlari	230
Ibragimova N. "Tafakkur", "diskurs" va "matn" tushunchalarining lingvistik tahlili.....	234
Isroilova N. Feminizm va modernistik nasrning intertekstual aloqalari.....	237
Kamalova D. Classification of phonetic terms in english, russian and uzbek languages.....	240
Kendjaeva Z. Formation of non-verbal vocabulary.....	243
Kurbonmurotov A. Lingvistik ekspertizada "ekstremistik matn" kategoriyasi	246
Majitova A. Non-equivalent lexicons in Kinship terms.....	250
Mamanazarova G. The false friends in translation in uzbek and english languages through the russian language	253
Mamatjanova N. Is'hoqxon Ibratning "Tarixi Farg'ona" asari	256
Maxmudova M. S.Salimov ijodida sharq g'arb mavzusi va "Mag'ribu mashriq" devoni tarjimasining o'rni	260
Mirzababaeva K. Norms of speech etiquette	263
Nasirova G. Children's literature as a phenomenon in synchronic and diachronic aspects, genres of children's literature.....	266
Radjabov N. O'zbek va ingliz tillarida unli fonemalarning o'ziga xosligi	269
Saidova N., Akhmedova M. Linguistic means of different levels in the implementation of the category of expressiveness in the stories of Katherine Mansfield.....	273
Tuxtasinova N. O'zbekcha-fransuzcha agiografik terminlar lug'ati yaratishning zamonaviy tamoyillari	276
Xaydarova N. Badiiy personaj-obraz – asar markaziy elementi sifatida	279
Xalilova D. Fyodor Dostoyevskiy asarlarida jinoyat va jazo motivi paydo bo'lishining hayotiy asoslari	282
Haqberdiyeva G. Emotsional nutqiy faoliyatning asosiy ko'rsatkichlari	285
Choriyeva A. Sahifani varaqlagan sari, tubsizlik kishiga she'riyatning mohiyatini anglatadi	288
Sharafutdinova D. Teodor Drayzerning "Baxtiqaro Kerri" romanida ayol obrazi.....	291
Yusupova M. Tarjimashunoslikda uchraydigan dolzarb muammolar	294
Yusufova L. Formal-functional features of verb phrases based on the analysis of parallel corpus (on the example of english-uzbek texts)	297
Yaxyoyev F. To'xtasin Jalolov – xamsashunos olim	300